

ADAM ŁARYSZ¹

Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. Cz. III

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19366577>

¹ Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,

e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-3672-2668

² e-mail: j.grzywocz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0001-6223-816X

Abstract: Materials to the knowledge of the fauna of Lepidoptera of Poland. Part III.

This paper presents new data on 54 species of Lepidoptera from 23 families from Poland as a result of the recent field research in 2017-2025. Five of these species are new records for the Silesian Voivodeship, four for the Opole Voivodeship, one for the Pomorskie Voivodeship, one for the Podkarpackie Voivodeship, and one for the Wielkopolskie Voivodeship (marked with *).

Key words: Lepidoptera, new data, Poland, Silesia, faunistics, USMB.

WSTĘP

Praca przedstawia kolejne dane na temat fauny motyli Polski, głównie z obszaru Górnego Śląska. Poniższe dane są wynikiem badań Lepidopterofauny, prowadzonych w latach 2017-2025. Odłowy nocne prowadzono z użyciem ekranu świetlnego z lampami żarowrtęciowymi, świetłówkami emitującymi światło nadfioletowe (UV) i taśmami typu UV LED. Niektóre okazy zostały złowione w dzień za pomocą siatki entomologicznej, zaś koszyczki Psychidae wyszukiwano metodą „na upatrzonego“. Poniżej przedstawiamy 54 gatunki motyli z 23 rodzin, z których pięć to gatunki nowe dla województwa śląskiego: *Triaxomasia caprimulgella* (STANTON, 1851), *Phyllocnistis valentinensis* M. HERING, 1936, *Batia lunaris* (HAWORTH, 1828), *Cochylis hybridella* (HÜBNER, 1813) i *Acontia candefacta* (HÜBNER, 1831); cztery z nich nie były dotąd wykazywane z województwa opolskiego: *Scythropia crataegella* (LINNAEUS, 1767), *Scrobipalpa ocellatella* (BOYD, 1858), *Dichomeris alacella* (ZELLER, 1839) i *Episcythrastis tetricella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), zaś *Psyche crassiorella* BRUAND, 1851 to gatunek nowy dla województwa pomorskiego, *Deuterogonia pudorina* (WOCKE, 1857) – nowy dla województwa podkarpackiego, a *Diplodoma laichartingella* (GOEZE, 1783) nowy dla województwa wielkopolskiego. Gatunki nowe dla poszczególnych województw są zaznaczone „*“, pozostałe zaś należą do gatunków rzadko spotykanych i mających nowe stanowiska na terenie kraju.

Nazewnictwo i systematykę przyjęto według wykazu rozmieszczeniowego motyli Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) oraz w kolekcji Grzegorza Gawlika.

WYNIKI

Adelidae BRUAND, 1851

1. *Nemophora minimella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek „Minerwa” [CA47], 30.07.2023, 1♀, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 1).

Gatunek rzadko spotykany, wykazany z województw: dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowe stanowisko na Górnym Śląsku.

Ryc. 1. *Nemophora minimella* (DEN. & SCHIFF.), ♀, Ruda Śląska-Wirek „Minerwa”, 30.07.2023, rozp. skrz. 11 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Nemophora minimella* (DEN. & SCHIFF.), ♀, Ruda Śląska-Wirek „Minerwa”, 30.07.2023, wing span = 11 mm (photo A. Larysz).

Psychidae BOISDUVAL, 1828

2. **Diplodoma laichartingella* (GOEZE, 1783)

Woj. wielkopolskie: Wielkopolska, Gizałki [XT86], 4 VII 2022, 1♀, leg. P. Żurawlew, det. A. Larysz.

W Polsce nie wykazany dotąd z województwa wielkopolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

3. *Dahlia charlottae* (MEIER, 1957)

Woj. śląskie: Rybnik Stodoły [CA25], 17.03.2018, 2♂♂ e.l., l. 8.03.2018; 20.03.2018, 2♂♂ e.l., l. 14.03.2018, leg. G. Gawlik, det. A. Larysz.

W Polsce znany jak dotąd z województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego

– z Ustronia, Równicy, Mysłowic-Słupnej, Lasów Pszczyńskich i rezerwatu „Łęczczok” (BUSZKO & NOWACKI 2017, LARYSZ & PRZYBYŁOWICZ 2020, LARYSZ 2023, CHOWANIEC & LARYSZ 2024, LARYSZ *et al.* 2025). Rybnik jest kolejnym stanowiskiem tej koszówki na Górnym Śląsku.

4. *Dahlica wockii* (HEINEMANN, 1870)

Woj. śląskie: Racibórz-Brzezie [CA04], 25.03.2018, 2♂♂ e.l., 1. 15.03.2018, leg. G. Gawlik, det. A. Larysz; Rudy-Paproc [CA16], 22.04.2020, 1♂, leg. G. Gawlik, det. A. Larysz.

W Polsce wykazany z Wrocławia-Osobowic (WOCKE 1874, WOLF 1927), Tychów (CHOWANIEC & LARYSZ 2024), rez. „Łęczczok” (LARYSZ *et al.* 2025) Są to kolejne stanowiska *D. wockii* na Górnym Śląsku.

5. **Psyche crassiorella* BRUAND, 1851

Woj. pomorskie: Wdzydze [XV98], Kaszuby, 4-16 VI 2025 e.p., 5♂♂ i 23♀♀, p. 31 V 2025, reklama przy drodze, leg. et det. A. Larysz.

Gatunek wykazany z zachodniej, środkowej i południowej części kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017, LARYSZ & PRZYBYŁOWICZ 2020, LARYSZ 2023), nowy dla województwa pomorskiego.

Tineidae LATREILLE, 1810

6. *Nemapogon cloacella* (HAWORTH, 1828)

Woj. śląskie: Górny Śląsk, rez. Łęczczok [CA05], 9.05.2020, 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

W Polsce szeroko rozmieszczony (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla rez. Łęczczok.

7. *Nemapogon picarella* (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Mikołów-Paniowy [CA46], 11.05.2020, św., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 2).

Gatunek rozsiadłony prawie w całym kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017), kolejne stanowisko na Górnym Śląsku.

8. **Triaxomasia caprimulgella* (STANTON, 1851)

Woj. śląskie: Mysłowice Ćmok [CA66], 28 VI 2020, 23 VI 2021 (Ryc. 3), Led UV, po 1 ex., leg. et det. Adam Larysz; Ruda Śląska-Wirek [CA47], 19 VI 2022, samoł. UV, 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

Wykazany na zachodzie kraju, Mazowszu i Mazurach (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla Górnego Śląska.

9. *Monopis imella* (HÜBNER, 1813)

Woj. śląskie: Górny Śląsk, Mikołów Mokre [CA46], 5.06.2019, UV light, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz. Nowe stanowisko w województwie śląskim.

Woj. wielkopolskie: Wielkopolska, Żbiki [XT96], 13 VIII 2022, 1 ex., leg. P. Żurawlew, det. A. Larysz.

Gatunek wykazany prawie z całej Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowe stanowisko w województwie wielkopolskim.

Ryc. 2. *Nemapogon picarella* (Cl.), Mikołów-Paniowy, 11.05.2020, rozp. skrz. 15 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 2. *Nemapogon picarella* (Cl.), Mikołów-Paniowy, 11.05.2020, wing span = 15 mm (photo A. Larysz).

Ryc. 3. *Triaxomasia caprimulgella* (Stt.), Mysłówice Ćmok, 23 VI 2021, rozp. skrz. 11 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 3. *Triaxomasia caprimulgella* (Stt.), Mysłówice Ćmok, 23 VI 2021, wing span = 11 mm (photo A. Larysz).

Roeslerstammiidae BRUAND, 1850

10. *Roeslerstammia pronubella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Górny Śląsk [CA45/46], Łaziska Górne Brada, „Góra Wawrzyńca”, 17.06.2021, UV light, 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

To trzecie stanowisko tego gatunku na Górnym Śląsku.

Gracillariidae STANTON, 1854

11. *Gracillaria loriolella* FREY, 1881

Woj. śląskie: Mysłówice Ćmok [CA66], 8 IX 2024, UV bulb, 1 ex., leg. et det. Adam Larysz (Ryc. 4).

Dotąd wykazany z Bieszczad, Lubuskiego i z Górnego Śląska – z Rybnika oraz rez. Łęczczok (GAWLIK *et al.* 2022), trzecie stanowisko na Górnym Śląsku.

Ryc. 4. *Gracillaria loriolella* FREY, 1881, Mysłówice Ćmok, 8 IX 2024, rozp. skrz. 12,5 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 4. *Gracillaria loriolella* FREY, 1881, Mysłówice Ćmok, 8 IX 2024, wing span = 12.5 mm (photo A. Larysz).

12. *Aspilapteryx tringipennella* (ZELLER, 1839)

Woj. śląskie: Mysłówice Ćmok [CA66], 14 VIII 2024, UV bulb, 1 ex., leg. et det. Adam Larysz.

Znany niemal z całej Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017), kolejne stanowisko na Górnym Śląsku.

13. **Phyllocnistis valentinensis* M. HERING, 1936

Woj. śląskie: rez. Łęczczok, XI 2025, puste miny na *Salix alba*, leg. G. Gawlik, det. J. Buszko et A. Larysz (Ryc. 5).

Gatunek niedawno znaleziony w Polsce w Toruniu (BUSZKO 2024) oraz w Bydgoszczy (inf. ustna J. BUSZKO 2025). To trzecie stwierdzenie tego gatunku w kraju, gatunek nowy dla Śląska.

Ypsolophidae GUENÉE, 1845

14. *Ypsolopha dentella* (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek [CA47], 21.07.2022, UV trap, 1ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

Gatunek wykazany niemal z całego kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017), na Górnym Śląsku

Ryc. 5. Miny *Phyllocnistis valentinensis* M. HERING, rez. Łęczczok, XI 2025 (fot. G. Gawlik).
 Fig. 5. Mines of *Phyllocnistis valentinensis* M. HERING, Łęczczok Nature Reserve, XI 2025 (photo G. Gawlik).

rzadko spotykany, w ostatnich latach łowiony tylko w Lasach Pszczyńskich (CHOWANIEC & LARYSZ 2024) i Mysłowicach-Ćmoku [CA66] (LARYSZ & MAROŃ 2019).

15. *Ypsolopha scabrella* (LINNAEUS, 1761) (Ryc. ?)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek [CA47], 21.07.2022, UV trap, 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

Gatunek znany prawie w całej Polsce (BUSZKO & NOWACKI 2017), na Górnym Śląsku ostatnio podany z Lasów Pszczyńskich (CHOWANIEC & LARYSZ 2024), nowe stanowisko w województwie śląskim.

Glyphipterigidae STANTON, 1854

16. *Glyphipterix forsterella* (FABRICIUS, 1781)

Woj. śląskie: Ruda Śląska, Lasy Makoszowskie [CA47], 2.06.2019, 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

Występuje prawie w całym kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowe stanowisko w województwie śląskim.

17. *Glyphipterix thrasonella* (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Imielin [CA75], VII 2023, UV trap, 1 ex., leg. A. Taszakowski, det. A. Larysz.

Gatunek szeroko rozsielony, kolejne stanowisko na Górnym Śląsku.

Yponometidae STEPHENS, 1829

18. **Scythropia crataegella* (LINNAEUS, 1767)

Woj. opolskie: Gogolin [BA89], 13.06.2020, św., 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 6).
 Wykazany z południa kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa opolskiego.

Ryc. 6. *Scythropia crataegella* (L.), Gogolin, 13.06.2020, rozp. skrz. 13 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 6. *Scythropia crataegella* (L.), Gogolin, 13.06.2020, wing span = 13 mm (photo A. Larysz).

Argyresthiidae MEYRICK, 1932

19. *Argyresthia albistria* (HAWORTH, 1828)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek, okolice Szpitalnej [CA47], 8.08.2020, św., 1ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

To nowe stanowisko na Górnym Śląsku.

Depressariidae MEYRICK, 1883

20. *Agonopterix liturosa* (HAWORTH, 1811)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek „Minerwa” [CA47], 2.09.2024, UV light, 1♂, prep. genit. (Ryc. 7), leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz; Mysłówice-Ćmok [CA66], 5 IX 2024, UV Led, leg. et det. A. Larysz (Ryc. 8).

Nowe stanowiska na Górnym Śląsku.

Lypusidae HERRICH-SCHÄFFER, 1857

21. *Pseudatemelia josephinae* (TOLL, 1956)

Woj. śląskie: Mysłówice-Ćmok [CA66], 29 VI 2025, UV Led, ♂ (prep. genit. 1/2026), leg. et det. A. Larysz (Ryc. 9). Okaz oznaczony na podstawie aparatu kopolacyjnego samca.

Gatunek szeroko rozmieszczony w Polsce (BUSZKO & NOWACKI 2017), ostatnio podany z Górnego Śląska z Lasów Pszczyńskich (CHOWANIEC & LARYSZ 2024), nowe stanowisko w województwie śląskim.

Deuterogoniidae SPULER, 1910

22. **Deuterogonia pudorina* (WOCKE, 1857)

Woj. podkarpackie: Brzózka Królewska [EA96], 9-10.07.2023, UV trap, 1 ex., leg. T. Bziuk, det. A. Larysz.

Gatunek nowy dla województwa podkarpackiego.

Ryc. 7. *Agonopterix liturosa* (Haw.), Ruda Śląska-Wirek „Minerwa”, 2.09.2024, aparat kopolacyjny ♂ (fot. A. Larysz).

Fig. 7. *Agonopterix liturosa* (Haw.), Ruda Śląska-Wirek „Minerwa”, 2.09.2024, male genitalia (photo A. Larysz).

Ryc. 8. *Agonopterix liturosa* (Haw.), Myslowice-Ćmok, 5 IX 2024, rozp. skrz. 17 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 8. *Agonopterix liturosa* (Haw.), Myslowice-Ćmok, 5 IX 2024, wing span = 17 mm (photo A. Larysz).

Ryc. 9. *Pseudatemelia josephinae* (TOLL), Mysłówice-Ćmok, 29 VI 2025, rozp. skrz. 18 mm, ♂, prep. genit. 1/2026 (fot. A. Larysz).

Figs. 9. *Pseudatemelia josephinae* (TOLL), Mysłówice-Ćmok, 29 VI 2025, wing span = 18 mm, ♂, male genitalia No 1/2026 (photos A. Larysz).

Oecophoridae BRUAND, 1851

23. *Batia lambda* (DONOVAN, 1793)

Woj. opolskie: Kotlarnia, Grabówka [CA17], 9 VI 2020, 2 exx., ex cult., cult. ex *Sorothamnus scoparius*, 16 VI 2020, 1 ex., ex cult., cult. ex *Sorothamnus scoparius*, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 10).

Jest to nowe stanowisko w województwie opolskim.

Ryc. 10. *Batia lambda* (DON.), Kotlarnia, Grabówka, 9 VI 2020, rozp. skrz. 15,5 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 10. *Batia lambda* (DON.), Kotlarnia, Grabówka, 9 VI 2020, wing span = 15.5 mm (photo A. Larysz).

24. **Batia lunaris* (HAWORTH, 1828)

Woj. śląskie: Mysłowice-Ćmok [CA66], 26 VI 2025, UV Led, leg. et det. A. Larysz (Ryc. 11).

Gatunek bardzo rzadko spotykany, znany tylko z trzech województw na zachodzie kraju: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla Śląska.

Ryc. 11. *Batia lunaris* (Haw.), Mysłowice-Ćmok, 26 VI 2025, rozp. skrz. 9,5 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 11. *Batia lunaris* (Haw.), Mysłowice-Ćmok, 26 VI 2025, wing span = 9.5 mm (photo A. Larysz).

25. *Oecophora bractella* (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Górny Śląsk [CA45/46], Łaziska Górne Brada, „Góra Wawrzyńca”, 29.06.2021, UV light, 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 12); Górny Śląsk, Ruda Śląska-Wirek [CA47], 24.06.2022, UV trap, 2 exx., leg. J. Grzywocz, 01.07.2025, UV trap, 2 exx., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

Są to kolejne stanowiska tego motyla na Górnym Śląsku.

Blastobasidae MEYRICK, 1894

26. *Hypatopa binotella* (THUNBERG, 1794)

Woj. śląskie: Pusta Kuźnica (Lubliniec) [CB30], 24.06.2023, UV trap, 1 ex., leg. T. Bziuk, det. A. Larysz.

Znany prawie w całej Polsce (BUSZKO & NOWACKI 2017), kolejne stanowisko na Górnym Śląsku.

Momphidae HERRICH-SCHÄFFER, 1857

27. *Mompha langiella* (HÜBNER, 1796)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek „Minerwa” [CA47], 5.09.2018, św., 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

Kolejne stanowisko tego motyla na Górnym Śląsku.

28. *Mompha subbistrigella* (HAWORTH, 1828)

Ryc. 12. *Oecophora bractella* (L.), Łaziska Górne Brada, „Góra Wawrzyńca”, 29.06.2021, rozp. skrz. 16 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 12. *Oecophora bractella* (L.), Łaziska Górne Brada, „Góra Wawrzyńca”, 29.06.2021, wing span = 16 mm (photo A. Larysz).

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek [CA47], 17 VIII 2022, UV trap, ♂ (prep. genit. 2/2026), leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

Wykazany prawie z całej Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowe stanowisko w województwie śląskim.

Cosmopterigidae HEINEMANN & WOCKE, 1876

29. *Sorhagenia janiszewskae* RIEDL, 1962

Woj. śląskie: Mysłowice-Ćmok [CA66], 27 VII 2025, UV Led, ♀ (prep. genit. 3/2026), leg. et det. A. Larysz (Ryc. 13).

W Polsce ostatnio podany z Górnego Śląska z Lasów Pszczyńskich (CHOWANIEC & LARYSZ 2024), nowe stanowisko na Śląsku Górnym.

30. *Cosmopterix ziegelerella* (HÜBNER, 1810)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek „Minerwa” [CA47], 7.08.2020, św., 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

Podawany z całej Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowe stanowisko na Górnym Śląsku.

Gelechiidae STANTON, 1854

31. *Argolamprotes micella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Górny Śląsk, Ruda Śląska Wirek [CA47], okolice Szpitalnej, 6.07.2021, UV trap, 1 ex., leg. Janusz Grzywocz, det. A. Larysz.

Wykazany prawie z całej Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowe stanowisko w województwie śląskim.

Ryc. 13. *Sorhagenia janiszewskae* RIEDL, Mysłowice-Ćmok, 27 VII 2025, rozp. skrz. 11 mm, ♀, prep. genit. 3/2026 (fot. A. Larysz).

Figs. 13. *Sorhagenia janiszewskae* RIEDL, Mysłowice-Ćmok, 27 VII 2025, wing span = 11 mm, ♀, female genitalia No 3/2026 (photos A. Larysz).

32. *Teleiodes waga* (NOWICKI, 1860)

Woj. śląskie: Górny Śląsk, Mikołów-Borowa Wieś [CA46], 27.05.2019, UV light, 1 ex., leg. Janusz Grzywocz, det. A. Larysz.

Nowe stanowisko na Śląsku Górnym.

33. *Chionodes tragicella* (HEYDEN, 1865)

Woj. śląskie: Ruda Śląska, ok. Kochłowic [CA56], 2.06.2023, UV trap, 1 ex., leg. T. Bziuk, det. A. Larysz.

To kolejne stanowisko tego motyla na Górnym Śląsku.

34. **Scrobipalpa ocellatella* (BOYD, 1858)

Woj. opolskie: Gogolin [BA89], 17.08.2019, UV light, 2 exx., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 14).

Dotąd znany w Polsce tylko z województwa śląskiego – z Rybnika-Ochojca (MAROŃ & LARYSZ 2020) i Lasów Pszczyńskich (CHOWANIEC & LARYSZ 2024), nowy dla województwa opolskiego.

35. *Caryocolum proxima* (HAWORTH, 1828)

Woj. śląskie: Górny Śląsk, Ruda Śląska-Wirek, ok. Szpitalnej [CA47], 29.07.2020, 1 ♀ do światła, prep. genit. 9/2026, leg. J. Grzywocz (Ryc. 15); Ruda Śląska-Wirek [CA47], 29.06.2025, 1 ♂ do samołówki UV, prep. genit. 7/2026, leg. J. Grzywocz, oba okazy det. A. Larysz.

Ryc. 14. *Scrobipalpa ocellatella* (BOYD), Gogolin, 17.08.2019, rozp. skrz. 12 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 14. *Scrobipalpa ocellatella* (BOYD), Gogolin, 17.08.2019, wing span = 12 mm (photo A. Larysz).

Ryc. 15. *Caryocolum proxima* (HAW.), Ruda Śląska-Wirek, ok. Szpitalnej, 29.07.2020, ♀, rozp. skrz. 10 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 15. *Caryocolum proxima* (HAW.), Ruda Śląska-Wirek, ok. Szpitalnej, 29.07.2020, ♀, wing span = 10 mm (photo A. Larysz).

Gatunek rzadko spotykany, ze Śląska wykazany z Mysłowic-Ćmoka (BUSZKO & NOWACKI 2017, LARYSZ 2018), nowe stanowisko w województwie śląskim.

36. *Syncopacma cinctella* (CLERCK, 1759)

Woj. małopolskie: Małopolska, Libusza [EA10], 8-9.06.2024, 1♂ do lampy UV, prep. genit. 10/2026, leg. A. Tazakowski, det. A. Larysz (Ryc. 16).

Nowe stanowisko w województwie małopolskim.

Ryc. 16. *Syncopacma cinctella* (CL.), Libusza, 8-9.06.2024, rozp. skrz. 13 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 16. *Syncopacma cinctella* (CL.), Libusza, 8-9.06.2024, wing span = 13 mm (photo A. Larysz).

37. *Syncopacma larseniella* (GOZMÁNY, 1957)

Woj. śląskie: Górny Śląsk, Ruda Śląska Halemba [CA46], osadniki, 22.06.2017, UV light, 1♂, prep. genit., leg. Janusz Grzywocz, det. A. Larysz; Górny Śląsk, Łaziska Górne Brada, „Góra Wawrzyńca” [CA45/46], 29.06.2021, UV light, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 17).

Są to kolejne stanowiska tego gatunku na Górnym Śląsku.

Ryc. 17. *Syncopacma larseniella* (GOZMÁNY), Łaziska Górne Brada, „Góra Wawrzyńca”, 29.06.2021, rozp. skrz. 11,5 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 17. *Syncopacma larseniella* (GOZMÁNY), Łaziska Górne Brada, „Góra Wawrzyńca”, 29.06.2021, wing span = 11.5 mm (photo A. Larysz).

38. *Syncopacma taeniolella* (ZELLER, 1839)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek „Minerwa” [CA47], 2.09.2024, UV light, 1♂, prep. genit. (Ryc. 18), leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

Gatunek niedawno podany z Gogolina [BA89] (LARYSZ *et al.* 2021), nowe stanowisko na Górnym Śląsku.

Ryc. 18. *Syncopacma taeniolella* (ZELL.), Ruda Śląska-Wirek „Minerwa”, 2.09.2024, aparat kopolacyjny ♂ (fot. A. Larysz).

Fig. 18. *Syncopacma taeniolella* (ZELL.), Ruda Śląska-Wirek „Minerwa”, 2.09.2024, male genitalia (photo A. Larysz).

39. **Dichomeris alacella* (ZELLER, 1839)

Woj. opolskie: Gogolin, kamieniołom [BA89], 20.07.2019, 1♀, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (prep. genit.).

Gatunek nowy dla województwa opolskiego.

Tortricidae LATREILLE, 1802

40. *Acleris cristana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek [CA47], 29.06.2024, UV trap, 1ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

To trzecie stanowisko na Górnym Śląsku, dotąd podawany z Rybnika-Śródmieścia [CA25] (LARYSZ 2018) i Sośniej Góry w Mokrem [CA46] (CHOWANIEC & LARYSZ 2024).

41. **Cochylis hybridella* (HÜBNER, 1813)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek „Minerwa” [CA47], 5.09.2018, św., 2 exx.; 16.07.2023, 1 ex., UV light, wszystkie leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 19).

Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Ryc. 19. *Cochylis hybridella* (HBN.), Ruda Śląska-Wirek „Minerwa”, 5.09.2018, rozp. skrz. 12 mm (fot. A. Larysz).
Fig. 19. *Cochylis hybridella* (HBN.), Ruda Śląska-Wirek „Minerwa”, 5.09.2018, wing span = 12 mm (photo A. Larysz).

42. *Pseudosciaphila branderiana* (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Śląsk G. [CA48], Segiet, hałda popłuczkowa, 4.06.2011, św., 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz.

Nowe stanowisko na Górnym Śląsku.

43. *Ancylis selenana* (GUENÉE, 1845)

Woj. śląskie: Mysłówice-Ćmok [CA66], 13 VIII 2022, UV Led, leg. et det. A. Larysz, gatunek rzadko łowiony.

Kolejne stanowisko na Górnym Śląsku.

44. *Epinotia fraternana* (HAWORTH, 1811)

Woj. śląskie: Łaziska Górne Brada, „Góra Wawrzyńca” [CA45/46, CA47], 20.05.2022, UV trap, 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 20).

Znany z południa kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowe stanowisko w województwie śląskim.

45. *Notocelia incarnatana* (HÜBNER, 1800)

Woj. opolskie: Gogolin [BA89], 17.08.2019, UV light, 2 exx., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 21).

Nowe stanowisko w województwie opolskim.

46. *Notocelia trimaculana* (HAWORTH, 1811)

Woj. śląskie: Mysłówice-Ćmok [CA66], 23 VI 2022, pod lampą, 1 ex., leg. et det. A. Larysz (Ryc. 22).

Nowe stanowisko w województwie śląskim.

Ryc. 20. *Epinotia fraternana* (HAW.), Łaziska Górne Brada, „Góra Wawrzyńca”, 20.05.2022, rozp. skrz. 13 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 20. *Epinotia fraternana* (HAW.), Łaziska Górne Brada, „Góra Wawrzyńca”, 20.05.2022, wing span = 13 mm (photo A. Larysz).

Ryc. 21. *Notocelia incarnatana* (HBN.), Gogolin, 17.08.2019, rozp. skrz. 17 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 21. *Notocelia incarnatana* (HBN.), Gogolin, 17.08.2019, wing span = 17 mm (photo A. Larysz).

47. *Cydia illutana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek [CA47], 5 VI 2021, samol. UV, 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 23).

Motyl w kraju rzadko spotykany (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowe stanowisko w województwie śląskim.

Ryc. 22. *Notocelia trimaculana* (Haw.), Mysłowice-Ćmok, 23 VI 2022, rozp. skrz. 16 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 22. *Notocelia trimaculana* (Haw.), Mysłowice-Ćmok, 23 VI 2022, wing span = 16 mm (photo A. Larysz).

Ryc. 23. *Cydia illutana* (H-S.), Ruda Śląska-Wirek, 5 VI 2021, rozp. skrz. 13 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 23. *Cydia illutana* (H-S.), Ruda Śląska-Wirek, 5 VI 2021, wing span = 13 mm (photo A. Larysz).

Epermeniidae SPULER, 1910

48. *Epermenia chaerophyllella* (GOEZE, 1783)

Woj. śląskie: Mysłowice Ćmok [CA66], 20 VIII 2024, UV bulb, 1 ex., leg. et det. A. Larysz (Ryc. 24).

Nowe stanowisko tego gatunku na Górnym Śląsku.

Ryc. 24. *Epermeria chaerophyllella* (GOEZE), Mysłowice Ćmok, 20 VIII 2024, rozp. skrz. 12 mm (fot. A. Larysz).
Fig. 24. *Epermeria chaerophyllella* (GOEZE), Mysłowice Ćmok, 20 VIII 2024, wing span = 12 mm (photo A. Larysz).

Douglasiidae HEINEMANN & WOCKE, 1876

49. *Tinagma perdicella* ZELLER, 1839

Woj. śląskie: Mikołów-Mokre [CA46], 28 V 2023, skały w kamieniołomie, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 25).

Wykazany prawie z całej Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowe stanowisko w województwie śląskim.

Ryc. 25. *Tinagma perdicella* ZELL., Mikołów-Mokre, 28 V 2023, rozp. skrz. 8,5 mm (fot. A. Larysz).
Fig. 25. *Tinagma perdicella* ZELL., Mikołów-Mokre, 28 V 2023, wing span = 8.5 mm (photo A. Larysz).

Pyralidae LATREILLE, 1810

50. **Episcythrastis tetricella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. opolskie: Gogolin [BA89], 13.06.2020, św., 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 26).

Nowy dla województwa opolskiego.

Ryc. 26. *Episcythrastis tetricella* (DEN & SCHIFF.), Gogolin, 13.06.2020, rozp. skrz. 19 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 26. *Episcythrastis tetricella* (DEN & SCHIFF.), Gogolin, 13.06.2020, wing span = 19 mm (photo A. Larysz).

51. *Vitula biviella* (ZELLER, 1848)

Woj. śląskie: Mysłówice-Ćmok [CA66] 25 VI 2025, UV Led, leg. et det. A. Larysz (Ryc. 27).

Nowe stanowisko na Górnym Śląsku.

Ryc. 27. *Vitula biviella* (Zell.), Mysłówice-Ćmok, 25 VI 2025, rozp. skrz. 15 mm (fot. A. Larysz).

Fig. 27. *Vitula biviella* (Zell.), Mysłówice-Ćmok, 25 VI 2025, wing span = 15 mm (photo A. Larysz).

Crambidae LATREILLE, 1810

52. *Palpita vitrealis* (ROSSI, 1794)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek „Minerwa” [CA47], 7.09.2024, św., 6 exx., leg. et det. J. Grzywocz.

Gatunek migrujący, nowe stanowisko w województwie śląskim.

Noctuidae LATREILLE, 1809

53. **Acontia candefacta* (HÜBNER, 1831)

Woj. śląskie: Ruda Śląska-Wirek „Minerwa” [CA47], 13.09.2019, św., 1 ex., leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 28).

Sówka ta została po raz pierwszy wykazana z Polski w roku 2021 z Podkarpacia (HOŁOWIŃSKI & MAZUR 2021). Jest to gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, który sprowadzono do Rosji celem ograniczenia rozprzestrzeniania się ambrozji bylicolistnej (*Ambrosia artemisiifolia* L.) – amerykańskiej rośliny inwazyjnej, na której żerują gąsienice tej sówki (PASTORÁLIS *et al.* 2018). W ostatnich latach obserwuje się ekspansję tego gatunku na Bałkanach oraz w Europie Środkowej i Wschodniej (BESHKOV 2010, HOŁOWIŃSKI & MAZUR 2021, KOREN & KULJER 2023). Kolejne stwierdzenia tej sówki z Polski podają NOWACKI & WASILUK (2024) z Podlasia, NOWACKI & HOŁOWIŃSKI (2025) z Polesia i z Lasów Janowskich (NOWACKI 2026). Należy się spodziewać tego ekspansywnego gatunku w innych regionach Polski, szczególnie tam, gdzie występuje ambrozja bylicolistna.

Gatunek nowy dla Śląska.

Ryc. 28. *Acontia candefacta* (HBN.), Ruda Śląska-Wirek „Minerwa”, 13.09.2019, rozp. skrz. 20 mm (fot. A. Larysz).
Fig. 28. *Acontia candefacta* (HBN.), Ruda Śląska-Wirek „Minerwa”, 13.09.2019, wing span = 20 mm (photo A. Larysz).

54. *Atethmia centrigo* (HAWORTH, 1809)

Woj. śląskie: Mysłówice Ćmok [CA66], 8 IX 2023, UV trap, 1 ex., leg. et det. A. Larysz.
Kolejne stanowisko tej sówki na Górnym Śląsku.

PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania Tadeuszowi Bziukowi, Grzegorzowi Gawlikowi, Arturowi Taszakowskiemu i Przemysławowi Żurawlewowi za udostępnienie materiału do badań. Profesorowi Jarosławowi Buszko dziękujemy za potwierdzenie oznaczenia min *Phyllocnistis valentinensis*.

PIŚMIENNICTWO

- BESHKOV S. 2010. Contribution to the Bulgarian Macrolepidoptera fauna (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae). *The Entomologist's Record and Journal of Variation* 122(4): 175–181.
- BUSZKO J. 2024. *Phyllocnistis valentinensis* HERING, 1936 (Lepidoptera: Gracillariidae) in Poland. *Acta entomologica silesiana* 32(030): 1–3 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.14546661.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222
- CHOWANIEC G., LARYSZ A. 2024. Motyle (Lepidoptera) Lasów Pszczyńskich. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 30(006): 1–84 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.11655477.
- GAWLIK G., HOŁOWIŃSKI M., MLECZAK M. 2022. *Gracillaria loriolella* (FREY, 1881) (Lepidoptera: Gracillariidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. *Acta entomologica silesiana* 30(027): 1–4 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.7379711.
- HOŁOWIŃSKI M., MAZUR K. 2021. *Acontia candefacta* (HÜBNER, [1831]) (Lepidoptera: Noctuidae) – nowy dla fauny Polski gatunek motyla. *Acta entomologica silesiana* 29(024): 1–3 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.5614009.
- KOREN T., KULIJER D. 2023. New records of *Acontia candefacta* (HÜBNER, 1831) (Lepidoptera: Noctuidae) from Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina. *Acta Entomologica Serbica* 28(1): 1–6. DOI: 10.5281/zenodo.7701110.
- LARYSZ A. 2018. Nowe dane na temat fauny motyli (Lepidoptera) Górnego Śląska. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 24(004): 1–6 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.1925794.
- LARYSZ A. 2023. Nowe stanowiska koszówek (Lepidoptera: Psychidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 31(015): 1–11 [online]; (printed): 69–79. DOI: 10.5281/zenodo.8336951.
- LARYSZ A., BRZEZINA H., GRZYWOCZ J., MAROŃ J. 2021. Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. Cz. II. *Acta entomologica silesiana* 29(031): 1–10 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.5763592.
- LARYSZ A., MAROŃ J. 2019. Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. Cz. I. *Acta entomologica silesiana* 27(028): 1–6 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.3584248.
- LARYSZ A., GRZYWOCZ J., MAROŃ J., GAWLIK G. 2025. Motyle z rodziny koszówkowatych (Lepidoptera: Psychidae) rezerwatu „Łęczok”. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 31(002): 1–12 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.14730803.
- LARYSZ A., PRZYBYŁOWICZ Ł. 2020. Motyle z rodziny koszówkowatych (Lepidoptera: Psychidae) w zbiorach Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26(044): 1–44 [online]; (printed): 91–134. DOI: 10.5281/zenodo.3813376.
- MAROŃ J., LARYSZ A. 2020. Motyle (Lepidoptera) Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26(001): 5–44 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.3747209.
- NOWACKI J. 2026. The Noctuids of Poland (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebiidae, Euteliidae, Noctuidae). *Polish Entomological Monographs* 21: 1–579.
- NOWACKI J., HOŁOWIŃSKI M. 2025. Sówkowate (Lepidoptera: Noctuoidea: Noctuidae) nowe dla Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia. *Wiadomości Entomologiczne* 44 (online 24N): 62–63. DOI: 10.5281/zenodo.17668673.
- NOWACKI J., WASILUK D. 2024. Materiały do poznania rozmieszczenia sówek (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebiidae, Noctuidae) na obszarze południowego Podlasia. *Wiadomości Entomologiczne* 43 (online 10A): 68–71. DOI: 10.5281/zenodo.14233686.
- PASTORÁLIS G., KOSORIN F., TOKÁR Z., RICHTER I., ŠUMPICH J., LIŠKA J., LAŠTŮVKA A., LAŠTŮVKA Z., ENDEL B. 2018. Šesnášť druhov motýľov (Lepidoptera) nových pre faunu Slovenska. *Entomofauna Carpathica* 30(2): 1–24.
- WOCKE M.F. 1874. Verzeichniss der Falter Schlesiens. II. Microlepidoptera. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 4: 1–107.
- WOLF P. 1927. Die Großschmetterlinge Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie* 1: 2–142.

Accepted: 6 February 2026; published: 1 April 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>